

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА И РОСТ ЗНАЧИМОСТИ ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ – ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Сергей Николаевич ЛАРИН ^{а*},

Евгений Юрьевич ХРУСТАЛЁВ ^б,

Наталья Вадимовна НОАКК ^с

^а кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН),
Москва, Российская Федерация
sergey77707@rambler.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5296-5865>
SPIN-код: 3956-1920

^б доктор экономических наук, главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН),
Москва, Российская Федерация
stalev777@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3267-104X>
SPIN-код: 1618-1843

^с кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН),
Москва, Российская Федерация
n.noack@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8696-5767>
SPIN-код: 6963-6210

* Ответственный автор

История статьи:

Рег. № 17/2023
Получена 16.01.2023
Получена в
доработанном виде
05.02.2023
Одобрена 28.02.2023
Доступна онлайн
30.03.2023

УДК 330.34+330.341
JEL: J24, J44, O15, O32

Аннотация

Предмет. На современном этапе развития мировой экономики все более значимой становится тенденция ускоренного роста ее инновационной составляющей в формах интеллектуального капитала, информационных технологий, увеличения объемов новых знаний и цифровизации все большего числа производственных процессов. В настоящее время интеллектуальный капитал является одним из определяющих факторов устойчивого экономического развития. Однако практика показывает, что в экономическом сообществе пока еще нет общепринятой формулировки этого понятия, что подтверждает актуальность данной статьи.

Цели. Обобщение результатов анализа подходов современных зарубежных и отечественных ученых-экономистов к определению экономической сущности понятия интеллектуального капитала. Выявление значимости человеческого капитала как его структурной составляющей, а также уточнение формулировки исследуемого понятия.

Методология. В работе проведен обзор и анализ работ наиболее известных авторов, в которых ими обоснованы подходы к раскрытию экономической сущности понятия интеллектуального капитала и

предложены его определения.

Результаты. Уточнена формулировка понятия интеллектуального капитала применительно к современным реалиям экономического развития. Предложено ввести в состав интеллектуального капитала новую структурную составляющую в виде интеллектуальной собственности, которая представлена результатами интеллектуальной деятельности и нематериальными активами. Они могут находиться как в собственности предприятия, так и быть собственностью других юридических и физических лиц, в том числе и отдельных сотрудников предприятия.

Выводы. Уточненное определение понятия «интеллектуальный капитал» будет способствовать практическому решению проблем устойчивого экономического развития и обеспечения конкурентоспособности российских предприятий на внутреннем и внешних рынках, поскольку, как считают зарубежные и отечественные экономисты, оно непосредственно связано с наращиванием их интеллектуального капитала и его структурных составляющих.

Ключевые слова:

интеллектуальный капитал, инновации, персонал, компетенции, конкурентоспособность

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2020

Для цитирования: Ларин С.Н., Хрусталёв Е.Ю., Ноакк Н.В. Трансформация структуры интеллектуального капитала и рост значимости его составляющих – человеческого капитала и интеллектуальной собственности – в современной экономике // *Экономический анализ: теория и практика*. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 465 – 481.

Генерация новых знаний, разработка и внедрение инноваций, стремительное расширение сфер применения информационных технологий стали определяющими факторами развития мировой экономики на современном этапе. Именно эти факторы оказывают наибольшее влияние на повышение конкурентоспособности предприятий всех отраслей экономики. Однако сами по себе они не могут гарантировать успешного развития предприятия. Для этого необходимо обеспечить оптимальное сочетание наличия интеллектуального капитала, персонала предприятий, обладающего необходимыми управленческими и профессиональными компетенциями, инновационной структуры производства и благоприятных возможностей для их целенаправленного практического использования. Данные обстоятельства предопределили появление новых вызовов, повлекших за собой необходимость разработки новой парадигмы развития мировой экономики в условиях новой объективной реальности, когда интеллектуальный капитал, генерация знаний и информационных технологий становятся ключевыми факторами, определяющими устойчивое развитие предприятий.

В настоящее время достаточно большое число зарубежных и отечественных ученых уделяют пристальное внимание исследованию понятия интеллектуального капитала и подходам к раскрытию его экономической сущности [1]. Однако в мировом научном сообществе пока еще не сформировался общепринятый подход к определению понятия интеллектуального капитала как одного из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности предприятий в условиях

современной экономики [2]. Отсюда возникает необходимость проведения анализа трактовок понятия интеллектуального капитала, исследованию существующих подходов к раскрытию его экономической сущности и уточнению формулировки этого понятия, которая обобщала бы эти подходы и была адекватной объективным реалиям современного этапа развития мировой экономики. Указанные обстоятельства определяют актуальность исследуемой проблемы.

Понятия «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальный капитал» были впервые введены в научный оборот в 1969 г. известным американским экономистом XX в. Дж. Гэлбрейтом, который изначально определял их значение как продукты «интеллектуальной деятельности» [3]. Но, поскольку сама интеллектуальная деятельность может рассматриваться с разных точек зрения, а интеллектуальный капитал стал относительно новой формой проявления капитала предприятия, то за достаточно короткий промежуток времени появился ряд других определений этих понятий. В то же время сегодня в научной теории и экономической практике нет достаточно четких определений терминов «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальный капитал». Более того, имеется достаточно много исследований, авторы которых отождествляют эти два понятия [4].

Поскольку в данном исследовании будет представлен анализ современных подходов к определению интеллектуального капитала, то в дальнейшем мы будем оперировать именно с этим понятием и его определениями, обоснованными зарубежными и отечественными исследователями в рамках предлагаемых ими подходов.

Первоначально основной подход заключался в исследовании факторов, посредством которых интеллектуальный капитал может оказывать влияние на повышение ценности компании и ее предпринимательской деятельности [5].

Представители подхода к определению понятия интеллектуального капитала на основе знаний С. Алберт и К. Брэдли рассматривали его как «процесс превращения знаний и неосязаемых активов в полезные ресурсы, которые дают конкурентные преимущества индивидуумам, фирмам и нациям»¹.

Представители стоимостного подхода определяли интеллектуальный капитал как «совокупность нематериальных активов, которые могут быть использованы для создания стоимости, и без которых предприятие не может существовать и развивать свои конкурентные преимущества» [6, 7]. При этом в качестве ключевых составляющих интеллектуального капитала выделялись человеческий капитал, представленный через совокупность знаний персонала предприятия, его управленческие и профессиональные компетенции, умения и навыки решения различных производственных проблем, а также интеллектуальная собственность и другие рыночные активы.

¹ Albert S., Bradley K. The Impact of Intellectual Capital. Open University Business School Working Paper, 1996, no. 15. URL: <http://open.ac.uk/businessschool/research/publications/1996/impactintellectualcapital>

В дальнейшем эти подходы некоторыми авторами рассматривались совместно. Так, Дж. Даум определял интеллектуальный капитал как основанное на связях «структурированное знание и способности, обладающие потенциалом развития и создания стоимости предприятия» [8]. Очень близко к этой формулировке определение интеллектуального капитала, предложенное Л. Эдвинссоном, который представлял его как совокупность знаний, которые можно конвертировать в стоимость предприятия² [9–11].

Представители структурного подхода предлагали выделять в составе интеллектуального капитала предприятия следующие составляющие:

- интеллектуальный капитал как качества, характеризующие персонал предприятия как ресурс при условии, что эти качества не могут быть заменены машинами;
- социальный капитал как отношения, которые предприятие устанавливает со своими контрагентами (клиентами, потребителями, посредниками, представителями, поставщиками, партнерами, владельцами, кредиторами и т.д.);
- организационный капитал как совокупность организационных решений и технологий управления производством, которые невозможно отразить в балансовом отчете предприятия³ [12].

Результатом проведенных в последующие годы исследований стали разработка основных понятий, положений и определений, выявление структурных составляющих экономической категории «интеллектуальный капитал» [13, 14], а также обоснование методов, используемых для его оценки⁴.

Современный период исследований тесно связан и логически вытекает из результатов, полученных в ходе предыдущих лет. Его характерными особенностями стало появление исследований, непосредственно связанных с методами и механизмами управления интеллектуальным капиталом и его составляющими в масштабах предприятия. В них изучаются конкретные действия менеджмента предприятий и компаний, направленные на повышение эффективности управления интеллектуальным капиталом и его использования для оптимизации результатов их деятельности [15–17].

Среди отечественных ученых большой вклад в развитие теории интеллектуального капитала внес Б.Б. Леонтьев. По его определению, интеллектуальный капитал

² *Edvinsson L., Sullivan P.* Developing a Model for Managing Intellectual Capital. *European Management Journal*, 1996, no. 14, pp. 356–364. URL: <http://scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1851805>

³ *Lonnqvist A., Mettanen P.* Criteria of Sound Intellectual Capital Measures. In: *Business Performance Measurement, Intellectual Capital: Valuation Models*. Hyderabad: Le Magnus University Press, 2005, pp. 97–120. URL: https://researchgate.net/publication/228920489_Criteria_of_sound_intellectual_capital_measures

⁴ *Sveiby K.E.* Methods for Measuring Intangible Assets. URL: <http://sveiby.com/portals/0/articles/IntangibleMethods.htm>; *Pike S., Roos G.* Recent Advances in the Measurement of Intellectual Capital: A Critical Survey. *The 8th European Conference on Knowledge Management*, vol. 2. Barcelona, September 6–7, 2007, pp. 781–787.

предприятия следует рассматривать как «стоимость совокупных интеллектуальных активов предприятия, включая его интеллектуальную собственность, управленческие и профессиональные компетенции и интеллектуальные способности персонала, информационные базы знаний и отношения с контрагентами предприятия» [18]. При этом одной из основных функций интеллектуального капитала, по его мнению, выступает «ускорение прироста массы прибыли за счет формирования и реализации необходимых предприятию систем знаний и отношений, которые способствуют повышению эффективности его производственной деятельности» [18].

Методология исследования основана на проведении анализа публикаций наиболее известных авторов, в которых они обосновывали подходы к определению экономической сущности понятия интеллектуального капитала и сопоставления предлагаемых ими определений на предмет соответствия современным тенденциям мирового экономического развития.

Современные отечественные исследователи в своих работах раскрывают особенности практического использования интеллектуального капитала как одного из ключевых факторов производства, а также разрабатывают модели для оценки и управления его развитием. Так, основные направления практического использования интеллектуального капитала применительно к его значению в инновационном развитии предприятий, анализу определений категории интеллектуальный капитал и понятия уровень интеллектуального капитала раскрыты в работе [19]. Для этого был разработан декомпозиционно-агрегатный метод измерения интеллектуального капитала, а также трехступенчатая модель управления уровнем интеллектуального капитала и его использования.

Как «ключевой фактор производства, определяющий эффективность экономической деятельности в постиндустриальном обществе и представляющий собой реализацию знаний и информации как экономических ресурсов в отраслях общественного производства» определялся интеллектуальный капитал в работе [20].

В работе [21] интеллектуальный капитал определен как совокупность знаний всех работников предприятия, которые могут конвертироваться в стоимость и обеспечивать его конкурентоспособность. А в работе [22] интеллектуальный капитал представлен автором как определяющее конкурентное преимущество предприятия.

По нашему мнению, интеллектуальный капитал предприятия представляет собой не что иное, как персонал предприятия, или его человеческий капитал, который обладает совокупностью знаний, управленческих и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для организации производственной деятельности предприятия. При помощи целенаправленного роста этой совокупности знаний, управленческих и профессиональных компетенций персонал реализует свои

возможности в практической производственной деятельности предприятия для получения дополнительных конкурентных преимуществ. Повышать свои управленческие и профессиональные компетенции, а также приобретать новые знания, умения и навыки персонал предприятия может в рамках систем непрерывного повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Эти системы целесообразно возрождать на системообразующих отраслевых предприятиях, поскольку в современных условиях они будут во многом определять наличие квалифицированного персонала в разрезе необходимого профессионального состава для осуществления производственной деятельности этих предприятий.

В работе [23] интеллектуальный потенциал предприятия рассматривается как пространство вероятностных возможностей того или иного состояния (поведения) хозяйствующего субъекта в определенных условиях.

Как видим, во всех приведенных методических подходах нет необходимой полноты и четкости формулировки исследуемого нами понятия. В большей части рассмотренных работ их авторы подходят к определению понятия интеллектуального капитала однобоко и не дают четкого определения его экономической сущности и структуры, что, в свою очередь, позволяет утверждать о необходимости переосмысления данного понятия на новом теоретико-методологическом уровне, который в большей степени соответствует современным реалиям функционирования экономики.

Таким образом, на рубеже XX–XXI вв. в экономической науке сформировалась концепция интеллектуального капитала предприятия, которая значительно расширила возможности использования интеллектуальных способностей человека в производственной деятельности. Если раньше производственная деятельность предприятий обеспечивалась совокупностью основных фондов, которые использовались персоналом предприятия в интересах его собственников, то сейчас она организована принципиально иным образом.

Появление терминов «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальный капитал» связано с изменениями практики функционирования самого капитала в конце XX – начале XXI вв. Так считали авторы работы [24]. В настоящее время для многих предприятий использование трудовых ресурсов перестало исчерпываться только решением проблемы их поиска и применения в процессе производства. Сегодня руководство этих предприятий осознает необходимость осуществления инвестиций в развитие управленческих и профессиональных компетенций персонала в связи с накоплением знаний и внедрением инноваций [25]. Для измерения эффективности этих расходов сначала появилось понятие человеческого потенциала и капитала, а затем – интеллектуального потенциала и капитала предприятия.

Более комплексные и обобщенные подходы к определению понятия «интеллектуальный капитал» появились в последнее время в нашей стране, когда целый ряд ученых-экономистов применил в качестве методологической основы новые подходы. В частности, были использованы методы моделирования интегрального показателя интеллектуального капитала предприятия, математические зависимости конкурентоспособности и интеллектуального капитала, метод оценки экономического потенциала предприятия на основе доходного подхода, комплексный подход к структуризации основных составляющих интеллектуального капитала, а также попытки использования учетного подхода для определения их влияния на конкурентоспособность предприятия. Далее они кратко описаны с тем, чтобы опираясь на новейшие достижения экономической науки, обосновать новый подход и предложить уточненную формулировку исследуемого понятия.

Стохастическая модель для определения интегрального показателя интеллектуального капитала предприятия как основного фактора, влияющего на его конкурентоспособность, представлена в работе М.А. Бармина⁵. В качестве основной составляющей конкурентоспособности предприятия предложено использовать уровень его интеллектуального капитала. Этот показатель определялся на основе состава характеристик персонала предприятия, в который входили объем определенных знаний, управленческие и профессиональные компетенции, навыки и умения в производственной деятельности. Установлено существование вероятностной связи между конкурентоспособностью и уровнем интеллектуального капитала. Выявлены математические зависимости конкурентоспособности и интеллектуального капитала, построена модель, которая позволяет исследовать процессы обучения и усвоения профессиональных компетенций, а также адекватно управлять конкурентоспособностью предприятия и повышать качество продукции в условиях импортозамещения.

Подходы к оценке интеллектуального капитала и его составляющих – структурного, клиентского и человеческого капитала рассматриваются в работе [26]. Выявлены проблемы количественной оценки человеческого, клиентского и структурного капитала. Предложен метод оценки интеллектуального потенциала предприятия, основанный на разработке доходного подхода к оценке его рыночной стоимости с учетом влияния интеллектуального капитала.

Роль интеллектуального капитала с позиции концепции управления стоимостью предприятия показана в работе [27]. Автором исследованы подходы к определению понятия интеллектуального капитала и его составляющих. Выявлены сущности интеллектуального капитала как ресурса, потенциала и результата, которые одновременно являются стадиями производства и воспроизводства капитала: капитал как ресурс характеризуется физическим наличием, капитал как потенциал определяется через возможность получения полезности, капитал как результат

⁵ Бармин М.А. Вероятностная модель связи конкурентоспособности предприятия с параметрами интеллектуального капитала // Вестник НГИЭИ. 2016. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/veroyatnostnaya-model-svyazi-konkurentosposobnosti-predpri-yatiya-s-parametrami-intellektualnogo-kapitala>

выражается в некотором активе, имеющем стоимость. Предложена новая структура интеллектуального капитала с позиции целей управления капиталом для обеспечения роста стоимости предприятия.

Учетный подход к определению понятия интеллектуального капитала как совокупности интеллектуальных активов (ИА) и интеллектуальной собственности (ИС) предприятия представлен в работе [28]. При этом автор четко разграничивает интеллектуальные активы на измеряемые (признаваемые в бухгалтерском учете) и не измеряемые (не признаваемые в бухгалтерском учете). Под измеряемыми интеллектуальными активами понимаются все нематериальные активы (НМА) предприятия.

Существенным отличием организации производственной деятельности современных предприятий стало появление в структуре их капитала новой составляющей – нематериальных активов, под которыми, собственно говоря, и понимается использование интеллектуального капитала. Кроме того, отличительными характеристиками современных предприятий стало расширение практики применения в производственной деятельности передовых информационных технологий, использование которых основано на генерации новых знаний, а также повышении управленческих и профессиональных компетенций персонала предприятий или, другими словами – развитии их интеллектуального капитала [29, 30]. При этом отличительной особенностью интеллектуального капитала от основных производственных фондов предприятия является отсутствие материальной формы, а также то обстоятельство, что определенная его часть, представленная человеческим капиталом, не может быть собственностью предприятия при любой организационно-правовой форме управления его производственной деятельностью.

На этом основании в число структурных составляющих интеллектуального капитала предлагается включить ИС в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и НМА, которые могут находиться как в собственности предприятия, так и быть собственностью других юридических и физических лиц. Нас, естественно, здесь интересуют те НМА, которые не находятся в собственности предприятия, а значит, они вполне могут быть в собственности отдельных физических лиц, которые, в свою очередь, могут входить в состав персонала предприятия и формировать его интеллектуальный капитал.

Под РИД будем понимать изобретения в любых областях деятельности человека, научные открытия, патенты, уникальные промышленные образцы, которые могут использоваться при производстве новых видов продукции или оказании новых видов услуг. Права на РИД охраняются специальными законами, к числу которых относятся патентный закон, закон об авторском праве и смежных правах, закон о товарных знаках и т.д. К охраноспособным РИД относятся такие объекты интеллектуальной собственности (ОИС) как научные изобретения, уникальные

модели и промышленные образцы, пакеты прикладных программ и базы данных, конструкторская и технологическая документация, «ноу-хау» и другие ОИС, охраняемые в режиме коммерческой тайны в соответствии с нормами действующего законодательства. При этом наибольший интерес представляют те РИД, которые еще не стали ОИС, но могут ими стать не только в нашей стране, но и за ее пределами.

На основании результатов проведенного исследования сформулируем уточненное определение интеллектуального капитала предприятия, которое соответствует современным объективным реалиям организации производственной деятельности предприятий и может быть представлено в следующем виде. Итак, под интеллектуальным капиталом предприятия следует понимать совокупность его структурных составляющих (персонал, социальный и организационный капитал), которая находится в непрерывном развитии на основе повышения управленческих и профессиональных компетенций, расширения практики использования современных информационных технологий и постоянной генерации новых знаний. В современных условиях развитие интеллектуального капитала предприятия обеспечивает рост его конкурентоспособности, повышение эффективности производственной деятельности и дальнейшее развитие путем снижения негативного влияния санкционных ограничений.

Полученные в ходе проведенных исследований результаты позволяют сформулировать следующие выводы.

Появление новых вызовов в мировой экономике повлекло за собой необходимость разработки новой парадигмы ее развития в условиях изменившейся объективной реальности. В практической деятельности многих предприятий это выразилось в том, что ключевыми факторами обеспечения их устойчивого развития стали наличие интеллектуального капитала, генерация новых знаний и расширение сфер практического применения информационных технологий. Поскольку в условиях информатизации и цифровизации экономики интеллектуальный капитал стал относительно новой формой проявления капитала предприятия, то в настоящее время в научной теории и экономической практике еще не сформировалось четкого определения этого понятия. Имеется достаточно много зарубежных и отечественных исследований, авторы которых предлагают различные подходы к определению интеллектуального капитала, его структуризации и выявлению его сущностного содержания. Однако в большинстве рассмотренных трудов разных исследователей понятие интеллектуального капитала раскрывается не в полном объеме. На основе проведенного анализа подходов к раскрытию экономической сущности интеллектуального капитала нами предложена уточненная формулировка этого понятия, предполагающая включение в его структуру новой составляющей – интеллектуальной собственности, представляющей собой результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные активы.

Список литературы

1. Хрусталёв Е.Ю., Славянов А.С. Особенности применения зарубежного опыта защиты интеллектуальной собственности при формировании национальной инновационной стратегии // *Экономический анализ: теория и практика*. 2017. Т. 16. Вып. 4. С. 665–676. URL: <https://doi.org/10.24891/ea.16.4.665>
2. Dumay J., Garanina T. Intellectual Capital Research: A Critical Examination of the Third Stage. *Journal of Intellectual Capital*, 2013, vol. 14, no. 1, pp. 10–25. URL: <https://doi.org/10.1108/14691931311288995>
3. Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество: избранное М.: Эксмо, 2008. 1189 с.
4. Petty R., Guthrie J. Intellectual Capital Literature Review: Measurement, Reporting and Management. *Journal of Intellectual Capital*, 2000, vol. 1, no. 2, pp. 155–176. URL: <https://doi.org/10.1108/14691930010348731>
5. Stewart T.A. Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital. *Fortune*, 1994, vol. 130, pp. 68–74.
6. Brooking A. Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise. London, Thompson International Press, 1996, 224 p.
7. Брукинг А. Интеллектуальная собственность / пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. СПб.: Питер, 2001. 288 с.
8. Daum J.H. Intangible Assets and Value Creation. Bonn, Galileo Press, 2002, 444 p.
9. Эдвинссон Л. Корпоративная долготя. Навигация в экономике, основанной на знаниях. М.: ИНФРА-М, 2005. 252 с.
10. Edvinsson L. Developing Intellectual Capital at Skandia. *Long Range Planning*, 1997, vol. 30, iss. 3, pp. 366–373. URL: [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(97\)90248-X](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(97)90248-X)
11. Edvinsson L. Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital. *Journal of Intellectual Capital*, 2000, vol. 1, no. 1, pp. 12–16. URL: <https://doi.org/10.1108/14691930010371618>
12. Roos G., Pike S., Fernstrom L. Managing Intellectual Capital. In: Practice. Burlington, MA, Elsevier Publications, 2005, 385 p.
13. Guthrie J., Petty R., Ricceri F. The Voluntary Reporting of Intellectual Capital: Comparing Evidence from Hong Kong and Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 2006, vol. 7, no. 2, pp. 254–271. URL: <https://doi.org/10.1108/14691930610661890>

14. *Boedker C., Mouritsen J., Guthrie J.* Enhanced Business Reporting: International Trends and Possible Policy Directions. *Journal of Human Resource Costing and Accounting*, 2008, vol. 12, iss. 1, pp. 14–25.
URL: <https://doi.org/10.1108/14013380810872734>
15. *Roslender R., Stevenson J.* Accounting for People: A Real Step Forward or More a Case of Wishing and Hoping? *Critical Perspectives on Accounting*, 2009, vol. 20, iss. 7, pp. 855–869. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.02.003>
16. *Massingham P., Nguyen T.N.Q., Massingham R.* Using 360 Degree Peer Review to Validate Self-Reporting in Human Capital Measurement. *Journal of Intellectual Capital*, 2011, vol. 12, iss. 1, pp. 43–74.
URL: <https://doi.org/10.1108/14691931111097917>
17. *Guthrie J., Ricceri F., Dumay J.* Reflections and Projections: A Decade of Intellectual Capital Accounting Research. *British Accounting Review*, 2012, vol. 44, iss. 2, pp. 68–82. URL: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.004>
18. *Леонтьев Б.Б.* Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. М.: Акционер, 2002. 196 с.
19. *Фасхиев Х.А.* Интеллектуальный капитал – основа инновационного развития предприятия // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2012. Т. 16. № 1. С. 207–219.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-kapital-osnova-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiya/viewer>
20. *Супрун В.А.* Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке. М.: ЛЕНАНД, 2016. 200 с.
21. *Коломыцева О.Ю., Чекудаев К.В., Чекудаева И.А., Дручинина А.В.* Методы оценки интеллектуального капитала предприятия как фактора производства // Вестник ВГУИТ. 2016. № 4. С. 280–283.
URL: <https://doi.org/10.20914/2310-1202-2016-4-280-283>
22. *Баширова А.Г.* Интеллектуальный капитал как конкурентное преимущество // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2010. Вып. 1. С. 10–14.
23. *Шепелев В.М., Гаврилова М.А.* Гносеологические основы осмысления экономического потенциала национальной экономики // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. Экономические науки. 2012. № 1. С. 31–40.

24. Бузгалин А., Колганов А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // Вопросы экономики. 2006. № 3. С. 125–141.
URL: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2006-3>
25. Ларин С.Н., Малков У.Х., Герасимова Л.И. Анализ существующих моделей спроса на квалифицированных специалистов // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 1. № 3. С. 56–61.
26. Александров И.Н. Оценка интеллектуального капитала через призму экономического потенциала организации // Проблемы современной экономики. 2016. № 3. С. 65–67.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-intellektualnogo-kapitala-cherez-prizmu-ekonomicheskogo-potentsiala-organizatsii/viewer>
27. Новгородов П.А. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, структура // Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. 2017. Т. 27. Вып. 2. С. 38–49. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyu-kapital-ponyatie-suschnost-struktura/viewer>
28. Устинова О.Е. Интеллектуальный капитал: подходы к определению ценностно-смыслового содержания // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 2А. С. 200–209.
29. Знаменская А.Н., Ларин С.Н., Ноакк Н.В. и др. Обоснование ключевой роли управленческих и профессиональных компетенций персонала в формировании интеллектуального капитала предприятий // Финансовая экономика. 2019. № 4-1. С. 58–62.
30. Ларин С.Н., Хрусталёв Е.Ю., Стебеняева Т.В., Ларина Т.С. Методы и технологии повышения квалификации специалистов наукоемких и высокотехнологичных производств // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 1. С. 117–132.
URL: <http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/07.pdf>

Информация о конфликте интересов

Мы, авторы данной статьи, со всей ответственностью заявляем о частичном и полном отсутствии фактического или потенциального конфликта интересов с какой бы то ни было третьей стороной, который может возникнуть вследствие публикации данной статьи. Настоящее заявление относится к проведению научной работы, сбору и обработке данных, написанию и подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

TRANSFORMATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL STRUCTURE AND A GROWTH IN THE SIGNIFICANCE OF ITS COMPONENTS – HUMAN CAPITAL AND INTELLECTUAL PROPERTY – IN TODAY'S ECONOMY

Sergei N. LARIN ^{a,*},

Evgenii Yu. KHRUSTALEV ^b,

Nataliya V. NOACK ^c

^a Central Economic and Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences (CEMI RAS), Moscow, Russian Federation
sergey77707@rambler.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5296-5865>

^b Central Economic and Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences (CEMI RAS), Moscow, Russian Federation
stalev777@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3267-104X>

^c Central Economic and Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences (CEMI RAS), Moscow, Russian Federation
n.noack@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8696-5767>

* Corresponding author

Article history:

Article No. 17/2023
Received 16.01.2023
Received in revised form 05.02.2023
Accepted 28.02.2023
Available online 30.03.2023

JEL classification: J24, J44, O15, O32

Keywords: intellectual capital, innovation, personnel, competence, competitiveness

Abstract

Subject. Currently, as the global economy evolves, its innovative components should demonstrate a tendency of accelerated growth as intellectual capital, information technologies, increasing knowledge and digitization of mushrooming production processes. Nowadays, intellectual capital is one of the economic development drivers. However, the economic community is found to have no generally accepted wording of the concept, thus laying the basis for this article.

Objectives. The study sums up the analysis of approaches used by the Russian and foreign economists to determining the economic substance of intellectual capital. We also identify the importance of human capital as its components and specify the definition of the concept.

Methods. The article overviews and analyzes proceedings by the most renowned authors, which substantiate how the economic substance of intellectual capital should be unveiled, and suggest its definitions.

Results. We specified the definition of intellectual capital concerning the current economic development. We suggest integrating a new component into intellectual capital, such as intellectual property, which includes products of intellectual activity and intangible assets. They can be owned by the entity or other legal entities and individuals, including some employees of the entity.

Conclusions. The specified definition of intellectual capital will help address issues of sustainable economic development and ensure the competitiveness of the Russian entities nationwide and worldwide, since it directly contributes to intellectual capital and its components.

© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2020

Please cite this article as: Larin S.N., Khrustalev E. Yu., Noakk N.V. Transformation of the Intellectual Capital Structure and a Growth in the Significance of Its Components – Human Capital and Intellectual Property – in Today's Economy. *Economic Analysis: Theory and Practice*, 2023, vol. 22, iss. 3, pp. 465–481.

References

1. Khrustalev E. Yu., Slavyanov A.S. [Special aspects of applying foreign experience in intellectual property protection when formulating a national innovation strategy]. *Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika = Economic Analysis: Theory and Practice*, 2017, vol. 16, iss. 4, pp. 665–676. (In Russ.)
URL: <https://doi.org/10.24891/ea.16.4.665>
2. Dumay J., Garanina T. Intellectual Capital Research: A Critical Examination of the Third Stage. *Journal of Intellectual Capital*, 2013, vol. 14, no. 1, pp. 10–25.
URL: <https://doi.org/10.1108/14691931311288995>
3. Galbraith J.K. *Novoe industrial'noe obshchestvo: izbrannoe* [The New Industrial State]. Moscow, Eksmo Publ., 2008, 1189 p.
4. Petty R., Guthrie J. Intellectual Capital Literature Review: Measurement, Reporting and Management. *Journal of Intellectual Capital*, 2000, vol. 1, no. 2, pp. 155–176.
URL: <https://doi.org/10.1108/14691930010348731>
5. Stewart T.A. Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital. *Fortune*, 1994, vol. 130, pp. 68–74.
6. Brooking A. *Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise*. London, Thompson International Press, 1996, 224 p.
7. Brooking A. *Intellektual'naya sobstvennost'* [Intellectual Capital]. St. Petersburg, Piter Publ., 2001, 288 p.
8. Daum J.H. *Intangible Assets and Value Creation*. Bonn, Galileo Press, 2002, 444 p.
9. Edvinsson L. *Korporativnaya dolgota. Navigatsiya v ekonomike, osnovannoi na znaniyakh* [Corporate Longitude: What You Need to Know to Navigate the Knowledge Economy]. Moscow, INFRA-M Publ., 2005, 252 p.
10. Edvinsson L. Developing Intellectual Capital at Skandia. *Long Range Planning*, 1997, vol. 30, iss. 3, pp. 366–373. URL: [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(97\)90248-X](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(97)90248-X)

11. Edvinsson L. Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital. *Journal of Intellectual Capital*, 2000, vol. 1, no. 1, pp. 12–16.
URL: <https://doi.org/10.1108/14691930010371618>
12. Roos G., Pike S., Fernstrom L. Managing Intellectual Capital. In: Practice. Burlington, MA, Elsevier Publications, 2005, 385 p.
13. Guthrie J., Petty R., Ricceri F. The Voluntary Reporting of Intellectual Capital: Comparing Evidence from Hong Kong and Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 2006, vol. 7, no. 2, pp. 254–271. URL: <https://doi.org/10.1108/14691930610661890>
14. Boedker C., Mouritsen J., Guthrie J. Enhanced Business Reporting: International Trends and Possible Policy Directions. *Journal of Human Resource Costing and Accounting*, 2008, vol. 12, iss. 1, pp. 14–25.
URL: <https://doi.org/10.1108/14013380810872734>
15. Roslender R., Stevenson J. Accounting for People: A Real Step Forward or More a Case of Wishing and Hoping? *Critical Perspectives on Accounting*, 2009, vol. 20, iss. 7, pp. 855–869. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.02.003>
16. Massingham P., Nguyen T.N.Q., Massingham R. Using 360 Degree Peer Review to Validate Self-Reporting in Human Capital Measurement. *Journal of Intellectual Capital*, 2011, vol. 12, no. 1, pp. 43–74.
URL: <https://doi.org/10.1108/14691931111097917>
17. Guthrie J., Ricceri F., Dumay J. Reflections and Projections: A Decade of Intellectual Capital Accounting Research. *British Accounting Review*, 2012, vol. 44, iss. 2, pp. 68–82. URL: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.004>
18. Leont'ev B.B. *Tsena intellekta. Intellektual'nyi kapital v rossiiskom biznese* [The cost of intellectual capital. Intellectual capital in the Russian business environment]. Moscow, Aktsioner Publ., 2002, 196 p.
19. Faskhiev Kh.A. [The intellectual capital – the basis of innovative development of the enterprise]. *Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of USATU*, 2012, vol. 12, no. 1, pp. 207–219.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-kapital-osnova-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiya/viewer> (In Russ.)
20. Suprun V.A. *Intellektual'nyi kapital: glavnyi faktor konkurentosposobnosti ekonomiki v XXI veke* [Intellectual capital: The main competitiveness factor in the 21st century]. Moscow, LENAND Publ., 2016, 200 p.
21. Kolomytseva O.Yu., Chekudaev K.V., Chekudaeva I.A., Druchinina A.V. [Evaluation methods of the intellectual capital of the enterprise as a factor of production]. *Vestnik VGUIT = Proceedings of Voronezh State University of Engineering Technologies*,

- 2016, no. 4, pp. 280–283. (In Russ.)
URL: <https://doi.org/10.20914/2310-1202-2016-4-280-283>
22. Bashirova A.G. [Intellectual capital as a competitive advantage]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta = Vestnik of Kazan State Agrarian University*, 2010, vol. 1, pp. 10–14. (In Russ.)
23. Shepelev V.M., Gavrilova M.A. [The gnosis of the basics of understanding the economic potential of the national economy]. *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Ser. Ekonomicheskie nauki = Bulletin of Samara State Technical University. Series Economic Sciences*, 2012, no. 1, pp. 31–40. (In Russ.)
24. Buzgalin A., Kolganov A. [Human being, market and capital in the 21st century economy]. *Voprosy Ekonomiki*, 2006, no. 3, pp. 125–141. (In Russ.)
URL: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2006-3>
25. Larin S.N., Malkov U.Kh., Gerasimova L.I. [Analyzing the existing models of the demand for professional talent]. *Uspekhi sovremennoi nauki i obrazovaniya = Success of Modern Science and Education*, 2017, vol. 1, no. 3, pp. 56–61. (In Russ.)
26. Aleksandrov I.N. [Evaluation of the intellectual capital through the prism of economic potential of an organization]. *Problemy sovremennoi ekonomiki = Problems of Modern Economics*, 2016, no. 3, pp. 65–67.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-intellektualnogo-kapitala-cherez-prizmu-ekonomicheskogo-potentsiala-organizatsii/viewer> (In Russ.)
27. Novgorodov P.A. [Intellectual capital: notion, essence, structure]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser. Ekonomika i pravo = Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law*, 2017, vol. 27, no. 2, pp. 38–49.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-kapital-ponyatie-suschnost-struktura/viewer> (In Russ.)
28. Ustinova O.E. [Intellectual capital: approaches to the determination of value-semantic content]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra = Economics: Yesterday, Today, Tomorrow*, 2017, vol. 7, no. 2A, pp. 200–209. (In Russ.)
29. Znamenskaya A.N., Larin S.N., Noakk N.V. et al. [Justification of the key role of managerial and professional competence of staff in the formation of the intellectual capital of enterprises]. *Finansovaya ekonomika = Financial Economy*, 2019, no. 4-1, pp. 58–62. (In Russ.)
30. Larin S.N., Khrustalev E.Yu., Stebenyaeva T.V., Larina T.S. [Methods and technologies for the professional development of science-intensive and high-tech industries]. *Politematicheskii setevoi elektronnyi nauchnyi zhurnal Kubanskogo*

gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2016, no. 1, pp. 117–132. (In Russ.)

URL: <http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/07.pdf>

Conflict-of-interest notification

We, the authors of this article, bindingly and explicitly declare of the partial and total lack of actual or potential conflict of interest with any other third party whatsoever, which may arise as a result of the publication of this article. This statement relates to the study, data collection and interpretation, writing and preparation of the article, and the decision to submit the manuscript for publication.